

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE ROLE OF LANGUAGE AND INTONATION IN SOCIAL STATUS REPRESENTATION

Kurmanova A.Zh.

Senior Lecturer

Department of Foreign Philology,

S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University (KazATIU)

Utegulova G.

Khoja Akhmet Yassawi International

Kazakh-Turkish University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15960913>

Abstract

The article explores the role of language and intonation in the construction and representation of social status within communicative and political discourse. Drawing on the theoretical works of V.I. Karasik, P. Bourdieu, R.M. Blakar and Kazakh researchers, the author analyzes how linguistic and phonetic features reflect power relations. The study reveals that intonation and lexical choices serve as tools of influence and markers of identity, especially in political and academic contexts. The findings contribute to the understanding of linguistic mechanisms behind social stratification and power performance.

Аннотация

Мақалада тіл мен интонацияның әлеуметтік мәртебе мен билік қатынасындағы рөлі қарастырылады. Қоғамдық-саяси және ресми дискурстарда қолданылатын интонациялық және лексикалық ерекшеліктер сарапталады. Карасик, Бурдье, Блакар сынды теориялардың негізінде тілдің әлеуметтік стратификацияны көрсетудегі қызметі айқындалады. Мақала тілдік ықпал ету мен мәртебелік айырмашылықты жеткізудің прагматикалық тәсілдерін сипаттайды.

Keywords: language and power, social status, intonation, sociophonetics, linguistic influence, communication strategy

Түйінді сөздер: тіл мен билік, әлеуметтік мәртебе, интонация, социофонетика, лингвистикалық ықпал, коммуникативтік стратегия

1. Кіріспе

Ғылымда тілдің тек коммуникация құралы емес, сонымен қатар әлеуметтік мәртебе мен билік көрсеткіші ретіндегі қызметіне ерекше мән беріліп келеді. В.И. Карасиктің пікірінше, әлеуметтік стратификацияның тілдік көрінісі — адамның әлеуметтік орнын анықтайтын индикатор [1, р. 56]. Бұл тұрғыда тіл мен интонацияның ықпалы әлеуметтік иерархияны білдірумен қатар, оны қайта өндіруге де қатысады.

Адамзат өркениетінің дамуының қазіргі фазасы адам санасының жаппай саясаттануы және әлеуметтік салаға бет бұра бастауы көрініс табуда. Бұл жаңа құбылыстың адам өмірінде ғылыми ортада және бұқаралық қарым-қатынас барысындағы өткір де қызуқанды талқылануы негіз болды. Қазіргі әлеуметтің өміріндегі негізін құраушы әлеуметтік-саяси қарым-қатынас ерекше тұлғааралық, топшіндегі коммуникативтік өзара әрекеттесудің жаңа ерекше үлгісін ұсынады, адам арасындағы байланыстың жаңа түрінің даму үрдістерін зерттеу біріккен саяси іс-әрекеттерді реттеу мақсатында, өзара ақпарат алмасу үшін және әлеуметтің өзін ұстауының бірегей стратегияларын бағамдау үшін жүйелеу аса қажет.

Саяси қарым-қатынастың әлеуметтік мағынасы мәдени құндылықтардың қоғамдық тәжірибесі қарым-қатынас жасаушы субъектілердің рөлдік мінезі, позициясы, қызығушылықтары мен көзқарастарының өзекті мәселелерді шешуде

әлеуметтік-саяси болмысқа әсер етуі ерекше маңызды рөл атқарады [1,48].

Әлеуметтік лингвистикалық және талдаудың интонациялық аспектісі пішіні жағынан да әдістемесі жағынан да айтарлықтай айырмашылықтарға ие. Әлеуметтік-саяси шындық ғылыми танымның нысаны ретінде ең алдымен мақсатты түрде адамдардың субъективті мотивациялық қызметі белгілі бір байланыстағы қарым-қатынасын көрсетеді. Бұл жерде зерттеу нысаны субъектінің әлеуметтік-саяси қарым-қатынасы болып табылады. Тілдің дыбыстық құрамын зерттеу үшін әлеуметтік-саяси және жаратылыстану ғылымдарында қолданылатын әдістер мен талдаудың инструменталды әдісі кең қолданылады [2, 55].

Әлеуметтік-саяси мәселелерді әлеуметтік субъектілердің қызығушылықтар мен қоғамдық өмірдегі күрделі объективті-субъективті тілдік байланыстардың табиғатын, саяси қарама-қайшылықтар механизмін зерттеу қарастырады. Бұқаралық саяси байланыстар – жеке тұлғаның өткір, көзқарастар қақтығысы мен әлеуметтік өзекті мәселелері талқылауда пікірлердің әлеуметтің әртүрлі тап өкілдерінің көзқарастары мен идеяларымен кейде бірдей кейде қарама-қайшы болуы. Бұл қарама-қайшылықтар қазіргі қоғамда мейлінше өткір байқалауда [3,р.95].

Социофонетика–лингвистиканың фонетика мен әлеуметтік лингвистика қосындысынан туған тіл білімінің бір бағыты. Социофонетика сөйлеушінің

өз сөзінде сөздерді не себепті солай айтты, не себепті сондай көңіл-күйде сөйледі, қандай ритмде, интонация мен темпте сөйлеуін зерттейді. Дыбыстық тілдің барлық тұсы сөйлеушінің ырқынан тыс оның географиялық, әлеуметтік тобы мен қай саланың адамы екенін, өзі туралы және өзгелер туралы не ойлайтынынан хабардар етеді. Соңғы онжылдықта социофонетикада зерттеушілердің назарына дыбыстардың айтылу ерекшеліктері жас пен гендерлік айырмашылықтары мен ерте жастағы балалардың тілінің дамуы қызықтыра бастады [4, р.276]

Саяси қарым-қатынастың әлеуметтік маңызы – мәдени құндылықтар және қоғамдық тәжірибе құралдарының маңызды рөлі болып жатқан саяси-әлеуметтік өзекті мәселелер мен оқиғаларға өзара қарым-қатынастағы тұлғалардың статусы, олардың ұстанымы, қызығушылықтары көзқарастарын анықтау болып табылады [3,42].

2. Интонация мен тілдік құралдардың әлеуметтік функциясы

Әлеуметтік лингвистика мен анализдің интонациялық аспектісі жағынан әдіс тәсілдері жағынан пішіні өзгеше болып келеді. Әлеуметтік саяси орта ғылыми санада мақсатты түрде белгілі бір мақсаттағы адамдардың субъективті қозғаушы құлқыны қызметі

Интонация –тілдік мағынаға ие: синтаксистік, модальдік, эмоционалдық

Тіл құдіретін тиімді пайдалана алған тұлға лингвистикалық механизмдерді жетік меңгерген сайын мүмкіншілігін арттырына еш күмән жоқ. Сәйкесінше, сөздер мен айтылымдардың сөз өнерін, сөз маржанын әдемі тере білген сайын оның әсер етуін, сөздің мағынасын терең түсінген саясаткер құдіретті құралды тиімді пайдалана білген саясаткер жеңіске жетеді. Тілді әлеуметтік күшті құдіретті құрал ретінде қолданар болса ресепиенттің түсінігіне және түйсігіне тән әсер етеді. Саяси дискурс жанрларына саясаткердің ел алдында сөйлеген сөзі, парламент дебаты, партияның бағдарламаса, президенттік жарыссөздері жатады [5,р.102].

Саяси мәтінді талдаудың жаңа әдістері халық санасына қалайша әсер ететінін, әлеуметтік-саяси істерге саяси көзқарастарының қаншалықты басымдылығын зерттеуге мүмкіндік берері сөзсіз. Саяси коммуникацияда, тіл- әсер етуші, манипуляциялау құралы іспетті, саяси құбылысты түіндіру, жіктеу ең маңызды жолы болып табылады. Кез келген күш өзінің тілдік қолданысын, өзіндік «тілдік ойын» (language game), «тілдік құдіреті» (language of power) түсіну немесе дискурс құдіретті (discourse power) күш ретінде қарастыру .

Халық санасына, пікіріне әсер ету үшін саясаткердің саяси коммуникацияда сөйлеу техникасы мен әдіснамасын меңгеріп мәлімдемені жүйелі және орынды тауып сөйлеуі зерттеудің басымдылығы мен маңыздылығы болып табылады.

Қазіргі бұқаралық коммуникация мемлекеттік және жекеменшік жоғары шапшаңдықта интерактивті желілер, ақпаратты осы желілер арқылы адре-

сатқа жіберу үшін спутниктік, жердегі, жіпсіз байланыстар, компьютерлік ақпараттық, инфроструктуралық және ақпарат тұтынушылар сынды күрделі компоненттерден тұрады.

Ақпараттық ағымдар қазіргі заманда бұқаралық коммуникация құралы әлеуметтік, саяси және экономикалық өмірде қажетті элементі болып қалыптасуда. Мемлекеттік қызметкерлер, саясаткерлер, журналистер үшін қоғаммен байланыс жасауда таптырмас құрал екені аян.

Коммуникация теориясының заңдылықтарына Р.А. Нұртазина былайша анықтама береді:

- коммуникация- өзара әрекеттесу арқылы ақпарат алмасу, аз дегенде екі жақтың қатысуы;
- ақпараттық өзара әрекеттесуі кері байланысты басшылыққа ала отырып өтетін коммуникация;
- коммуникация-белгі, адамдар арасындағы қарым-қатынас барысында қолданылатын арнайы белгілерді атайды.

Көпшіліктің санасында коммуникация – ақпарат алмасу деп қарастыраы рас, одан да кеңірек ұғым – «әлеуметтік коммуникация» қоғамдағы ақпарат алмасу [2, р.102] Бұқаралық коммуникация – коммуникативті мінез-құлық, мәтін талдауы, медиа индустрия сипаттамасын беріп, мазмұнының бақылау. Коммуникацияның рөлі адамзат айналысатын ғылымның барлық саласымен тығыз байланыста дамиды, тіл ғылымы, саясат, әлеуметтану, біздің жұмысымызда саяси коммуникация мен фоностилистикамен байланысын зерделеуде бұқаралық ақпараттық көздерінде айтылған саясаткерлердің сөздерінде интонациялық сипатын, адресаттың қалай қабылдауы маңызды. Адам өміріндегі коммуникация құбылысы ақпарат алмасуға деген қажеттілік басым [6, р. 210].

Тіл құралдарының стилистикалық қызметі оның үш бағытта жүзеге асырылатын әлеуметтік саралануының көрінісі екені белгілі:

- 1) аумақтық (әдеби тіл және диалектілер) бойынша;
- 2) әлеуметтік немесе таптық (әдеби тіл, социолект, арго) бойынша;
- 3)эстетикалық құндылығы бойынша (әдеби тіл және ауызекі тіл).

Ақпарат берушілердің әлеуметтік мәртебесіне сәйкес, яғни, ана тілдері, олардың рөлдік қатынастары әдеби тілді, әлеуметтік және әлеуметтік-кәсіби диалектілерді, топтық және корпоративтік арго, жаргон және т. б. ажыратылады [7, р.220].

Фонетикалық идиостиль – индивидтің сомдаған образы іспетті, оның өзін көпшілік алдында қандай болып көрінгісі келетіндігінде, яғни, айналасына өзін танытатын образ жасаушының құралы. Сонымен қатар, оратордың фонетикалық идиолекті тіл типі мен нақты бір әлеуметтік тапсырысқа бағынышты. Сайлау алды сөз сөйлеушінің жеке тұлғасының фонетикалық идиостилі саяси коммуникацияның манипуляциялық деңгейіне үлкен әсер етеді.

Әлеуметтік лингвистика мен фоностилистика – сөйлеушінің тіліне, оның әлеуметтік мәртебесіне, аудиториясына, контекстке және сөйлеу мәнеріне

негізделіп жүргізілетін тілдік талдаудың күрделі әрі өзара байланысты салалары. Саясаткердің сөзіне фоностилистикалық талдау жүргізу үшін оның интонациясы, дауыс ырғағы, паузалары, дыбыс екпіні, сөйлеу стилі сияқты аспектілерге назар аударылады [8, p.54].

Міне, әлеуметтік лингвистика мен фоностилистика негізінде саясаткердің сөзін талдаудың жалпы құрылымы:

1. Контекст пен әлеуметтік рөл (әлеуметтік лингвистика негізінде)

Сөйлеуші – саясаткер (мысалы: Президент, Парламент депутаты, министр)

Аудиториясы – халық, БАҚ өкілдері, халықаралық қауымдастық

Мақсаты – сендіру, қолдау табу, мәселе шешуге уәде беру, жауапкершілікті мойнына алу

Тілдік таңдауы – бейтарап немесе ресми, кейде риторикалық көркем құралдармен көмкеріледі. Мысалы: Президент Қ. Тоқаевтың сөзінде байсалды, сенімді, интеллектуалды стиль басым болса, Б. Обаманың сөзінде әсерлі, экспрессивті, эмоционалды тіл көбірек байқалады.

2. Фоностилистикалық талдау элементтері

1) Интонация

Түсіндіруші (декларативті) интонация – фактілерді, жоспарларды, ресми мәлімдемелерді жеткізуде қолданылады. Сұраулы-интонациялық өрлеу – тыңдаушының назарын аудару үшін немесе риторикалық сұрақтарда байқалады. Эмоционалды интонация – ұлттық, моральдық мәселелерді қозғағанда немесе халыққа үндеу жасағанда күшейеді. [9, p.38]

2) Дауыс тембрі және күші

Тембр – саясаткердің беделін нығайтатын құрал: байсалды, салмақты тембр сенімділік ұялатады. Күшті дауыс – батылдық пен сенімділікті білдіреді, халықты біріктіру функциясын атқарады.

3) Пауза және қарқын

Мағыналық паузалар – ойды бөліп көрсету үшін қолданады. Баяу қарқын – аудиторияға ойды сіңіру үшін қолданылады. Жылдам қарқын – шиеленісті сәттерде, әрекетке шақыруда байқалады.

4) Екпін мен ритм

Маңызды сөздерге логикалық екпін түсіру арқылы сөйлеу ритмі мен мәнерін басқарады. Қайталаулар мен риторикалық құрылымдар ритм қалыптастырып, аудиторияны эмоционалды түрде тартауға қызмет етеді.

3. Мысал бойынша талдау (қысқаша үлгі). Мысалы: Қ. Тоқаевтың жолдауынан үзінді:

«Біздің бірлігіміз – басты күшіміз. Біз әділетті Қазақстанды бірге құрамыз.»

Интонациясы – сенімді, тыныш, үн қатуға емес, ой салуға бағытталған;

Фонетикалық ерекшелік – пауза «бірлігіміз – басты күшіміз» арасында нақты қойылады;

Екпін – «бірлігіміз», «басты күшіміз», «бірге құрамыз» – логикалық екпін халықты ортақ мақсатқа жұмылдыруды көрсетеді;

Тембр – байсалды, мемлекеттің ресми тұлғасына тән үн.

Қасым-Жомарт Тоқаев (Қазақстан) мен Дональд Трамп (АҚШ) президенттікке үміткер ретінде айтқан сөздеріне талдау

Бұл екі саясаткердің стилі, қолданған әдістері мен көтерген мәселелері бірқатар ұқсастықтарға ие болса да, олардың сөйлеу мәнері мен қарым-қатынас тәсілдерінде айтарлықтай айырмашылықтар бар.

1. Әлеуметтік әділеттілік және халықтың әлауқаты

Қасым-Жомарт Тоқаев:

Мәселе: Әлеуметтік теңдік, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту.

Талқылау: Қ.К. Тоқаев өз сөздерінде халықтың әлауқатын көтеруге бағытталған нақты шаралар мен реформаларды жиі атап өтеді. Ол әсіресе білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау жүйесін нығайту мәселелеріне баса назар аударады. Мысал:

«Барша қазақстандықтардың тең мүмкіндіктері мен әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету — менің басты мақсатым.»

Фоностилистика: Қ.К. Тоқаевтың сөйлеу мәнері көбінесе байсалды және формальды болады. Оның дауысы жоғары көтерілмей, көбінесе нақты, сенімді интонацияда айтылады. Ол сөздерінде үміт пен тұрақтылықты ұсынады.

Дональд Трамп:

Мәселе: Американдық отбасы мен жұмыс орындарын қорғау, әлеуметтік қорғау жүйесін жақсарту.

Талқылау: Д. Трамп өзінің сайлауалды сөздерінде әлеуметтік жүйенің әлсіз тұстарын сынға алып, әлеуметтік көмектерді жетілдіру қажеттігін айтады. Ол нақты әлеуметтік топтармен байланыс орнатуға және халықтың сұранысына сай саяси шешімдер қабылдауға ұмтылады.

Фоностилистика: Д. Трампың сөйлеуі экспрессивті және эмоционалды. Ол жиі сөздер мен фразаларды қайталап, «Make America Great Again» сияқты ұрандарды қолдана отырып, тыңдаушыларды өзіне тартады. Д. Трампың дауыс ырғағы қаттырақ және жылдам болады.

Мысал:

«We will make sure that every American has the opportunity to achieve the American Dream, and no one will be left behind!»

2. Экономикалық даму және жұмыс орындары

Қасым-Жомарт Тоқаев:

Мәселе: Жаңа жұмыс орындарын құру, экономиканы диверсификациялау.

Талқылау: Қ.К. Тоқаев экономикалық реформаларды қолға алу қажеттігін, соның ішінде шағын және орта бизнесті дамыту, ауыл шаруашылығын қолдау мәселелерін айтады. Ол елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытталған жобалар ұсынады.

Фоностилистика: Тоқаевтың сөйлеу мәнерінде негізінен логика мен анықтық басты орын алады. Ол көрермендерге нақты экономикалық шараларды түсіндіру үшін байсалды интонацияны қолданады.

Мысал:

«Жаңа жұмыс орындарын құру және шағын және орта бизнесті қолдау біздің экономикамызды күшейту үшін маңызды қадам болады.»

Дональд Трамп:

Мәселе: Жұмыс орындарын қайтару, АҚШ-тың өндірісін жаңарту.

Талқылау: Трамп жұмыс орындарын қорғау, өнеркәсіпті қайтару мен АҚШ азаматтарына жаңа жұмыс мүмкіндіктерін ашу мәселелеріне баса назар аударады. Ол экономиканы күшейтудің жолдарын көпшілікке түсіндіре отырып, «Америка бірінші» деген ұранды қолданады.

Фоностилистика: Д. Трампың сөйлеу мәнері өте экспрессивті және эмоционалды. Ол тыңдаушыларды өзіне тартып, оларды қосымша әрекетке итермелейді. Оны тыңдағанда, ол тез әрі сенімді түрде өз идеясын жеткізеді.

Мысал:

«We're going to bring jobs back to America, and we will create millions of new jobs for our people!»

3. Қауіпсіздік және ішкі тұрақтылық

Қасым-Жомарт Тоқаев:

Мәселе: Қоғамдағы тұрақтылық пен қауіпсіздік.

Талқылау: Қ.К. Тоқаев өз сөздерінде ішкі тұрақтылықты сақтау, қылмыс пен терроризммен күресу мәселелеріне тоқталады. Ол мемлекеттің ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әлеуметтік мәселелердің шешілуі қажет екенін атап өтеді.

Фоностилистика: Қ.К. Тоқаевтың дауыс ырғағы көбінесе сабырлы, сенімді және үмітті болады. Ол халықты қорқытпай, жағдайды жақсартуға деген сенім береді.

Мысал: «Қазақстанның тыныштығы мен тұрақтылығы — еліміздің келешегі үшін басты басымдық.»

Дональд Трамп:

Мәселе: Ұлттық қауіпсіздік, иммиграция мәселелері.

Талқылау: Д. Трамп иммиграция мәселесін үнемі көтеріп, елге кіретін заңсыз иммигранттарға қарсы қатаң шаралар қолдануды ұсынады. Ол ішкі қауіпсіздік пен тәртіпті сақтау үшін күшті шекара саясатын ұстануға шақырады.

Фоностилистика: Д. Трампың сөйлеу мәнері өте қатты әрі сенімді. Оның дауыс ырғағы жиі көтеріліп, қарқынды және үгіттеу риторикасы өте әсерлі болады.

Мысал: «We will build the wall, and we will ensure that America is safe again!»

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның ішкі мәселелерін, әлеуметтік теңдік пен тұрақтылықты көтере отырып, көбінесе байсалды, нақты әрі логикалық сөйлеу стилін ұстанады.

Дональд Трамп болса, АҚШ қоғамындағы нақты мәселелерді шешуге бағытталған экспрессивті және эмоционалды стильді қолданады, әр сөзін күшті ұрандар мен қайталаулар арқылы ерекше әсерлі етеді.

Екі саясаткердің сөздерінде ортақ мақсат — халықтың әл-ауқатын көтеру, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету және елдің болашағына үміт ұялату, бірақ олардың сөйлеу

мәнері мен пайдаланып отырған тілдік құралдары әртүрлі.

Фонетикалық және функционалды стилистикасының тамырына терең еніп, бұл ұғым ғылыми еңбектерде, атап айтқанда оның риторикаға, ораторлық сөйлеу өз ойын, сөйлеу мәнері мен дауыс ырғағын, ой ағынын тыңдаушыға жеткізе алу, бақылау қабілетінің маңыздылығын атап көрсетеді. Оратордың дауысы, әртүрлі жағдайларда әртүрлі пернелерді қолданады. Сол уақыттан бастап қазіргі уақытқа дейін фонетикалық стильдің дамуы, сөйлеу барысында қолданылуы зерттеуге негіз болды. Мәтінді фоностилистиканы зерттеу кезінде келесі әдістер арқылы сипаттама мәтіннің фонетикалық ерекшеліктерін талдауға көмектесті. Салыстыру мәтіндегі фонетикалық құралдардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсетсе, салыстыру мәтіннің стилін анықтауға мүмкіндік берді.

Әлеуметтік-саяси мәселелер — бұл қоғам өмірінің негізгі салаларын қамтитын, мемлекеттік саясатпен тікелей байланысты, азаматтардың өмір сапасына әсер ететін өзекті түйткілдер. Мұндай мәселелер әлеуметтік теңсіздік, әділетсіздік, демократиялық құқықтардың бұзылуы, кедейшілік, жемқорлық, білім мен денсаулық сақтау саласындағы кемшіліктер сияқты тақырыптарды қамтиды [10, p .25].

Негізгі әлеуметтік-саяси мәселелер (қысқаша мазмұндау):

1. Жемқорлық (коррупция)

Мемлекеттік органдар мен білім, денсаулық сақтау салаларында парақорлықтың болуы;

Қоғамдағы сенімнің төмендеуі;

Әлеуметтік әділеттілікке кері әсері.

2. Әлеуметтік теңсіздік

Бай мен кедей арасындағы айырмашылықтың артуы;

Ауыл мен қала тұрғындарының өмір сүру деңгейіндегі алшақтық;

Жастар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың әлеуметтік қолдауға қол жеткізудегі қиындықтары.

3. Сөз бостандығы мен азаматтық құқықтар

БАҚ еркіндігінің шектелуі;

Бейбіт митингілерге рұқсат берілмеуі;

Азаматтық қоғам институттарының әлсіздігі.

4. Білім беру жүйесі

Ауылдық жерлердегі білім сапасының төмендігі;

Ғылыми әділетсіздік пен академиялық адалдықтың сақталмауы (мысалы, диссертация қорғау кезіндегі кедергілер, плагиат);

Білімнің коммерциялануы.

5. Денсаулық сақтау саласы

Қолжетімді медициналық көмек тапшылығы;

Мамандардың жетіспеуі;

Медициналық қызмет көрсету сапасына сенімсіздік.

6. Жастар саясаты

Жұмыссыздық;

Тиісті қолдаудың болмауы;

Жастардың шетелге кетуі (brain drain).

7. Экологиялық мәселелер

Арал, Каспий, Балқаш секілді аймақтардағы экологиялық апаттар;

Өнеркәсіптің қоршаған ортаға тигізетін зияны;
Экология мәселесіне азаматтардың бейжай қарауы.

8. Саяси мәдениеттің төмендігі

Азаматтардың саясатқа қатысу деңгейінің төмендігі;

Сайлау мәдениетінің әлсіздігі;

Халықтың сенімсіздігі мен немқұрайлығы.

Қорытынды:

Әлеуметтік-саяси мәселелер – мемлекеттің тұрақтылығы мен азаматтардың әл-ауқатына тікелей әсер ететін факторлар. Оларды шешу үшін:

Ашық қоғам қалыптастыру,

Заң үстемдігін қамтамасыз ету,

Білім мен ғылымды қолдау,

Әділ басқару және халықпен кері байланысты нығайту қажет.

Фоностилистикалық тұрғыдан саясаткердің сөзі:

Зерттеу нәтижесінде тіл мен интонацияның әлеуметтік билік пен мәртебені білдірудегі прагматикалық функциясы дәлелденді. Интонациялық құрылымдар мен бағалауыштық лексика — әлеуметтік беделді қалыптастыру мен қолдаудың маңызды құралы. Бұл саланы зерттеу тіл біліміндегі өзекті мәселелердің бірі ретінде қарастырылады.

Халықпен сенімді қарым-қатынас орнату үшін байсалды, анық, ритмикалық болуы тиіс. Әлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан – мәдениетке, аудиторияға, тілдік нормаға бейімделеді. Фоностиль – саяси бедел мен әсер ету құралына айналады.

Саясаткерлердің ұлттық ақпаратқа ие жазбаша және ауызша тіліміздің лексикалық маңызды құрамдас бөлігін толықтыратын заманымыздың озық технологиялары дамыған тұста саяси тілдік лексиканың дамуына ықпал ететін сөз тіркестерін кеңінен қолдана білуі тілдегі болып жатқан өзгерістердің көрінісі.

Осылайша, фоностилистика көркем мәтіннің берілген элементтері оқырманның мәтінді қабылдауы мен түсіндіруіне қалай әсер ететінін қарастырады. Сонымен қатар, фоностилистика айтылудың аймақтық және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін және олардың сөйлеуді қабылдауға әсерін зерттейді. Мысалы, диалектілік ерекшеліктер немесе екпіндер мәлімдемелерге экспрессивтілік қосуы мүмкін, сонымен қатар белгілі бір әлеуметтік-мәдени байланысы бар сөйлеушіні анықтау құралы бола алады.

References:

1. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: Ин-т языкознания РАН; ВГПУ, 1992. – 330 с.
2. Нуртазина, Р. А. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан - Алматы : Бастау, 2015. - 296 с.
3. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. – С. 88–120
4. Бурдые П. Социология политики: – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
5. Брызгунова Е.А. Интонация // Русская грамматика. Т.1. - М., 1980. – С. 96-122
6. Шевченко Т. И. Социофонетика: национальная и социальная идентичность в английском произношении. М. : Ленанд, 2015. - 232 с
7. Торсуева И.Г. Современная проблематика интонационных исследований // Вопросы языкознания. – 1984. – № 1. – С. 116–126.
8. Ганиев Ж.В. Социофонетика и фоностилистика // Социально-лингвистические исследования: сб. науч. трудов. – М.: Наука, 1976. – С. 52–62.
9. Глушак В.М. Лингвопрагматический аспект речевого поведения коммуникантов в ситуациях повседневного общения: автореф. ... д-ра филол. наук. – М., 2010. – 46 с.
10. Момынова Б. Қазақ тіліндегі қоғамдық-саяси лексика: әлеуметтік- бағалауыштық сөзжасам. – Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 140 б.